

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII-2025

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVIII – 2025

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2025 (redditi 2024)

in collaborazione con

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Padova, Treviso e Belluno

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per la città metropolitana di Venezia

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVIII – 2025

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIOVANNI AZZALIN
VALENTINA BARATELLA
GIULIO CARRARO
ANDREA COZZA
MATTEO FUSARI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
VERONICA VENCO

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Timavo n. 13, 35135 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Per le annate XLV-2022, XLVI-2023, XLVII-2024, *Archeologia Veneta* si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti *Referee*:

Alessandro Asta	Maria Cristina Guidotti
Leonardo Bernardi	Giovanni Leonardi
Alfredo Buonopane	Chiara Mattioli
Maria Stella Busana	Maria Grazia Melis
Bruno Callegher	Luisa Migliorati
Lorenzo Calvelli	Simonetta Minguzzi
Fabio Cavulli	Giulia Morpurgo
Giuliana Cavalieri Manasse	Elisabetta Roffia
Michele Cupitò	Maria Angela Ruta Serafini
Margherita Ferri	Paola Salzani
Andrea Gariboldi	Giuseppe Sassatelli
Sauro Gelichi	Peter Scherrer
Andrea Raffaele Ghiotto	Martino Serafini
Federica Gonzato	Jacopo Turchetto
Giovanni Gorini	Emanuele Vaccaro
Stefan Groh	Claudio Zaccaria

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2022-2024 sono stati presentati al Comitato Scientifico 48 abstract, sottoposti per la pubblicazione 39 contributi, di cui 4 non pubblicati a seguito di revisione.

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2025

Vanessa Baratella

Claudio Barin

Lucia Barin

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Bonvicino Bonvicini

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Stefania Cipollone

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Luciano Ferrario

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Raffaele Ghiotto

Ivano Giacomini

Andrea Giunto

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Silvia Paltinieri

Francesca Pandolfo

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Camillo Riello Pera

Noemi Ruberti

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Luca Sciola

Graziano Serra

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Stefano Vicari

Daniele Zampierin

Paola Zanollo

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Con il presente numero, *Archeologia Veneta* si colloca all'interno di uno dei nodi più delicati e attuali del dibattito archeologico italiano, quello relativo al rapporto tra tutela, ricerca e trasformazioni del territorio. Negli ultimi mesi, tali dinamiche si sono rese particolarmente evidenti nel Nord-Est, dove la densità della stratificazione storica, l'intensità delle opere infrastrutturali e la complessità dei processi decisionali offrono un ambito di osservazione privilegiato. Appare dunque sempre più urgente interrogarsi sul ruolo dell'archeologo e sul senso stesso della pratica archeologica in questi contesti. La sfida non consiste soltanto nel documentare correttamente ciò che emerge, ma nel restituire dignità scientifica e visibilità a ricerche che spesso nascono in condizioni complesse e frammentarie. In questo quadro, la capacità di trasformare gli interventi preventivi in progetti di ricerca coerenti e pubblicati rappresenta un obiettivo imprescindibile.

Non meno rilevante è il rapporto con le comunità e con il territorio. Le grandi opere incidono profondamente sulla percezione dei luoghi e generano, talvolta, conflitti e diffidenze. L'archeologia può svolgere un ruolo importante nel rendere comprensibile la profondità storica delle trasformazioni in atto, contribuendo a costruire una maggiore consapevolezza culturale. Ciò comporta tuttavia un ulteriore impegno sul piano comunicativo e nella restituzione dei risultati, preservando la complessità del dato scientifico ed evitando semplificazioni riduttive.

L'archeologia del Nord-Est dispone di strumenti, competenze e tradizioni di studio che le consentono di proporsi come laboratorio di buone pratiche. La lunga attenzione rivolta ai temi del paesaggio, della lunga durata e dell'integrazione tra fonti diverse costituisce una base solida su cui costruire modelli virtuosi, capaci di coniugare tutela, ricerca e sviluppo.

Questo volume di *Archeologia Veneta* si colloca dunque in un dibattito aperto e necessario. Difendere il rigore scientifico, valorizzare la ricerca prodotta nei cantieri, restituire voce ai contesti del Nord-Est significa riaffermare che l'archeologia non è un costo da gestire, ma una forma di conoscenza indispensabile per comprendere e abitare consapevolmente il territorio contemporaneo.

Alla luce di questi presupposti, anche quest'anno i contributi della nostra Rivista abbracciano un ampio arco cronologico, dall'età protostorica alla tarda antichità, e una vasta area dell'Italia nord-orientale, spingendosi peraltro ad includere un intervento relativo a un rinvenimento numismatico istriano, ai margini della *Regio X* augustea. Le ricerche proposte hanno inoltre carattere multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare, spaziando – grazie anche all'ausilio delle scienze applicate – dalle analisi cronologiche e tipologiche, a quelle territoriali ed epigrafiche, sino a toccare i sempre più preminenti temi della conservazione e della valorizzazione.

Con soddisfazione, inoltre, accogliamo due articoli in inglese: l'utilizzo della lingua straniera veicolare, che la Rivista cercherà in futuro di incentivare ulteriormente tra gli autori, dà ai contributi e, in termini più ampi, ad *Archeologia Veneta* un maggiore potenziale informativo, che, prendendo le mosse da un territorio ben definito, quello dell'Italia nord-orientale, si proietta verso una dimensione più ampia e di carattere internazionale.

INDICE
XLVIII – 2025

BELLUNO

Un complesso monetale di età romana da Castellavazzo (Longarone, Belluno) 2

Jacopo Marcer

Necropoli di Piasentòt-San Donato di Lamon (BL). Monete dagli scavi del 2018 18

Bruno Callegher

PADOVA

Le tombe della Nuova Casa di Ricovero di Este. Un contributo alla definizione della ritualità funeraria nel comparto euganeo tra il Bronzo finale e gli inizi dell'età del Ferro alla luce dei dati archeologici, antropologici e paleobotanici 40

Elodia Bianchin Citton (a cura di), Elisabetta Castiglioni, Leonardo Lamanna, Anny Mattucci, Mauro Rottoli

La situla Randi 34 di Este e il suo coperchio: tecnologia, note di restauro e nuova proposta di restituzione grafica 86

Stefano Buson

Ateste: la "via sacra" 104

Cinzia Tagliaferro

ROVIGO

Le risorse ambientali nell'insediamento romano di San Basilio: note preliminari dallo studio dei macroresti vegetali 114

Noemi Ruberti, Marco Marchesini, Caterina Previato

Atestine and Aquileian models in funerary sculpture from Polesine 130

Luca Scalco

TREVISO

Oderzo (TV): un intervento di manutenzione straordinaria nell'area archeologica del foro e della basilica a oltre trent'anni dal progetto di restauro e valorizzazione 142

Sara Emanuele, Paola Crucianelli

Immagine del rovescio dell'obolo celtico, con motivo cruciforme (foto di S. Emanuele).

Un complesso monetale di età romana da Castellavazzo (Longarone, Belluno)

Jacopo Marcer*

Riassunto

Gli scavi archeologici effettuati in piazza della Fontana a Castellavazzo (Longarone, Belluno) negli anni 2009-2011 hanno permesso di individuare un deposito votivo, purtroppo non più nella giacitura originaria. Tra i reperti recuperati figurano anche 30 monete: si tratta di emissioni romane imperiali comprese tra il I sec. a.C. e il V sec. d.C., eccettuato un obolo norico del tipo Gurina-Magdalenberg, la cui coniazione va posta nella seconda metà del I sec. a.C., se non agli inizi dell'era volgare. Il materiale romano attesta che in questo sito l'offerta votiva di monete si protrae per quattro secoli e che conosce un picco nella fase più tarda, a partire dall'età costantiniana. La monetina celtica in argento arricchisce la documentazione di questo numerario in Veneto e comprova la sua preferenziale concentrazione in contesti sacri; essa conferma inoltre l'esistenza di una via di diffusione del materiale, che dal Norico doveva giungere alla pianura veneta attraverso la valle del Piave.

Parole Chiave

Deposito votivo, monete romane imperiali, monetazione norica, *Regio X*, ritrovamento monetale

Abstract

The archaeological excavations in Piazza della fontana in Castellavazzo (Longarone, Belluno), carried out from 2009 to 2011, permitted to identify a votive deposit, unfortunately no longer in its original site. The recovered finds also included 30 coins of imperial Roman issues dated between the 1st century BC and the 5th century AD, except for a Norican obole of the Gurina-Magdalenberg type, whose coinage belonged to the second half of the 1st century BC, if not at the beginning of the vulgar era. The Roman material states that the votive supply of coins at this site spanned four centuries and reached its peak in the later phase, starting from the Constantinian era. The small celtic silver coin enriches the documentation of this issue in the Veneto area and proves its concentration in sacred contexts; it also confirms the existence of a route the material travelled along, which, starting from Noricum reached the Venetian plain through the valley of the river Piave.

Keywords

Votive deposit, Roman Imperial coins, Norican coinage, *Regio X*, coin find

Le indagini archeologiche svolte tra il 2009 e il 2011 nel paese di Castellavazzo, già comune autonomo e dal 2014 frazione di Longarone, hanno individuato numerose evidenze che consentono di ipotizzare l'esistenza di un'area pubblica di età romana nel centro dell'odierno abitato¹ (fig. 1). Gli scavi

hanno permesso di recuperare, nella parte orientale di piazza della Fontana, elementi significativi afferenti a un deposito votivo forse scivolato dal pendio sovrastante e quindi non più in giacitura primaria²: stante la probabile migrazione dei materiali e quindi una dislocazione non più corrispondente

* Ricercatore indipendente
jacopo.marcer.bl@gmail.com

fig. 1. Castellavazzo: localizzazione del ritrovamento. Estratto della *Carta Tecnica Regionale* della Regione del Veneto, foglio 46120.

a quella originaria, non è possibile appurare con certezza un eventuale rapporto, anche secondario, tra gli stessi e la presenza di un corso d'acqua, del quale è stato comunque identificato l'alveo, con ipotizzato andamento nord-ovest/sud-est³. Tra i reperti figurano monete, elementi in pasta vitrea, uno stilo scrittorio, una fibula tipo *Aucissa* e 2 bronzetti riconducibili alla tipologia del *guerriero a riposo*, assai nota in ambito venetico, la cui produzione si spinge fino alla romanizzazione; completa la documentazione una borchia in bronzo con decorazione a *vetro mosaico* (II-III sec. d.C.)⁴. Il complesso⁵, composto da un obolo celtico e da 29 emissioni

di età romana imperiale, rientra nella categoria dei rinvenimenti di monete in stipi votive⁶, che per il territorio della provincia di Belluno è attestata nei ben noti siti culturali di Monte Calvario (Auronzo) e Lagole (Calalzo), in Cadore⁷. I pezzi raccolti nel presente contributo⁸, che costituiscono un *ensemble* poco noto, consistono essenzialmente in esemplari enei, tra i quali predominano, per il I e il II sec. d.C., i dupondi e gli assi, che almeno fino al II sec. d.C. hanno rappresentato la forma di *ex voto* monetale più diffusa⁹. Contrariamente a quanto generalmente osservato per i rinvenimenti effettuati nella *Regio X*¹⁰, la parte maggioritaria dei reperti

non corrisponde a quelli di I sec. d.C.; la documentazione presenta inoltre elementi di accentuata sporadicità, poiché si compone di soli 8 esemplari per l'intera fase compresa tra l'età augustea e quella antonina. Oltre alla già menzionata monetina celtica, si evidenzia la presenza di 2 quadranti di *Lamia*, *Silius* e *Annius*, la cui duplice attestazione è singolare, trattandosi di numerario tutt'altro che raro, ma con una diffusione soprattutto centro-italica¹¹. La rassegna continua con un esemplare di Claudio, uno di Tito e uno di Domiziano, cui se ne aggiungono altri 3 rispettivamente di Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio. Numericamente assai modesto è poi il materiale riferibile al III sec. d.C., consistente unicamente in tre antoniani (Gallieno, a nome di *Divus Claudius*, Aureliano). La fase successiva vede invece una ripresa della documentazione ed anzi, essendo ad essa riferibile più della metà dei pezzi raccolti, mostra distintamente un maggior carattere di continuità: sono presenti alcuni *folles* e, soprattutto, i piccoli bronzi. Questa abbondanza di attestazioni, seppur di basso valore intrinseco, conferma l'esistenza di un'economia di mercato ancora viva¹², oltre che aperta ad apporti esterni. Inoltre, mentre nei primi tre secoli dominano chiaramente le monete emesse a Roma e, più in generale, in Italia, con il IV si assiste come da tradizione ad un aumento di afflusso di pezzi conati in varie zecche dell'impero: nel caso di piazza della Fontana, 6 consistono in esemplari emessi ad Aquileia; dei rimanenti reperti leggibili con sicurezza, uno è attribuibile a *Constantinopolis*, uno ad *Arelate*, uno a Roma, 2 alla zecca di *Thessalonica* e uno a quella di *Siscia*. Quest'ultimo, un AE3 di Va-

lente, conferma il ruolo di grande importanza di questo *atelier* nella seconda metà del IV sec. d.C., analogamente a quanto osservato a Lagole¹³. Il dato relativo ad Aquileia sembrerebbe invece riconducibile a un tratto tipico della circolazione monetale nella *Venetia* per l'età costantiniana e in generale per il IV sec. d.C., consistente in un carattere maggiormente regionale, pur in presenza di apporti riconducibili ad altre zecche occidentali e orientali¹⁴. Considerando che il numero delle monete rinvenute potrebbe rispecchiare il flusso di offerenti in un contesto votivo¹⁵, è da supporre che il luogo legato al ritrovamento abbia conosciuto momenti di frequentazione alterni, con una pronunciata inattività nel III sec. d.C.. La giacitura del deposito impone tuttavia una certa cautela nel trarre qualsiasi conclusione, poiché non va escluso che lo scivolamento del materiale abbia implicato una dispersione non quantificabile dei pezzi e conseguentemente un recupero parziale dei medesimi. In ogni caso è impossibile, allo stato attuale, accertare quanto un'eventuale alterazione dell'originaria composizione del complesso possa aver inciso sulla consistenza delle emissioni attribuibili a singole fasi e se le perdite abbiano riguardato indistintamente il deposito originario, o solo parti di esso. Lo iato di testimonianze monetali tra periodi meglio documentati è comunque un fenomeno già conosciuto: per la stipe di Lagole, infatti, è stato individuato un momento di minimo afflusso tra il 50 d.C. e il 280 d.C. circa, fatto probabilmente legato alla casualità del recupero dei materiali¹⁶. Sulla base dei reperti raccolti, piuttosto comuni se si esclude la variante relativa al rovescio del dupon-

dio di Adriano¹⁷, il deposito di Castellavazzo appare quindi già attivo al più tardi agli inizi del I sec. d.C., sino alla fine del IV o agli inizi del V. I materiali sembrano rispecchiare l'Editto di Teodosio (380) e la conseguente chiusura dei luoghi di culto pagani¹⁸; la fine dell'attività della stipe va quindi collocata verosimilmente nell'ultimo ventennio del IV sec. d.C.. La presenza di emissioni posteriori, come l'AE3 di Onorio/Valentiniano III, non modifica sostanzialmente il profilo della documentazione. Quanto ai 2 quadranti emessi nel 9 a.C., possono essere stati ragionevolmente deposti nello scorcio del I sec. a.C., se non agli albori dell'era volgare o comunque in età giulio-claudia: va considerata la possibilità che le monete siano state offerte poco dopo la data di emissione o, indicativamente, entro 20-30 anni dalla stessa¹⁹. La moneta celtica, che appare una presenza secondaria e comunque estranea al resto del materiale, suggerisce alcune riflessioni che permettono di inserire il piccolo deposito nel quadro di una precoce circolazione monetale di raggio extraregionale. L'esemplare, che reca una lieve gibbosità al dritto e un motivo cruciforme al rovescio²⁰, è afferente a una tipologia variamente nota come *Gurina* o *Magdalensberg*²¹; si tratta in entrambi i casi di denominazioni convenzionali che non riflettono una precisa identificazione del luogo di produzione, giacché le evidenze archeologiche più recenti fanno pensare, per l'ambito norico, a una modalità di coniazione diffusa e forse legata a necessità temporanee²². In ogni caso questo tipo monetale può essere definito come quello più comune e riconoscibile tra i prodotti norici e del quale, oltre che in Carinzia, Stiria e Slove-

nia, sono note attestazioni anche nell'Italia nord orientale, nella Croazia settentrionale e a nord dei Tauri²³. L'esemplare appartiene a un gruppo di coniazioni piuttosto tarde, il cui inizio viene posto tradizionalmente al principio o alla metà del I sec. a.C., con una conclusione variamente collocata tra la fine del I sec. a.C. e i primi decenni di quello successivo, elemento che prospetta così la circolazione di questo materiale fino all'età claudia²⁴. Nell'ultimo trentennio la ricerca ha meglio evidenziato la consistenza del suddetto numerario in Friuli²⁵ e, soprattutto, in Veneto, che fino a un passato recente non era annoverato tra le aree di diffusione di questi piccoli pezzi d'argento.

I principali ritrovamenti della regione si localizzano nell'area alpina e prealpina, ma la documentazione, pur non sempre copiosa, interessa anche la pianura; ai siti che hanno restituito il numero maggiore di esemplari, ovvero il Monte Calvario ad Auronzo di Cadore²⁶ e il Monte Altare presso Vittorio Veneto²⁷, si affiancano varie altre segnalazioni da Lagole (Calalzo di Cadore)²⁸, Costa (Vittorio Veneto)²⁹, Villa di Villa (Cordignano)³⁰, Oderzo³¹, Altino³², Concordia-Marignana e Moranzani (Mira)³³, Campagna Lupia³⁴, Vicenza³⁵, Padova³⁶, Castel Guglielmo (Rovigo)³⁷ e Castellavazzo. Per questa località è noto infatti un altro pezzo del tipo *Gurina* o *Magdalensberg* (fig. 2)³⁸, che è stato rinvenuto nel 1997 nella parte occidentale dell'abitato, in corrispondenza di quello che sembra essere stato un rogo votivo di carattere alpino, rientrando nella tipologia dei *Brandopferplätze*³⁹. Il collegamento con l'area centrale del Norico va ricercato nella via che, risalendo il corso del Piave e succes-

sivamente dell'Ansiei, quindi a pochissima distanza dal sito di Monte Calvario, raggiungeva il passo di Monte Croce Comelico e la valle della Drava⁴⁰. Non è un caso che sulla collina del Frauenbichl, poco più a monte di Lienz, siano stati portati alla luce in tempi recenti i resti di un santuario in cui, tra gli altri materiali, si sono recuperate anche monete noriche⁴¹, la cui presenza permette di ampliare verso occidente l'areale di queste emissioni in territorio austriaco⁴². La localizzazione degli oboli individua pertanto una via di diffusione degli stessi lungo un asse nord-sud⁴³, in direzione dell'area opitergina e altinate; una conferma indiretta di questa linea privilegiata di trasmissione sembra essere costituita dalla rarefazione di attestazioni nel Friuli occidentale rispetto ad altre parti della regione (soprattutto Carnia e settori centrali)⁴⁴ e dalla totale mancanza delle stesse lungo il medio corso del Piave⁴⁵. I ritrovamenti da Vicenza e Padova hanno inoltre carattere isolato e non sono collegabili con l'asse dei fiumi Adige e Brenta: gli esemplari norici rinvenuti in Trentino-Alto Adige, da Bressanone e S. Candido⁴⁶, sono solamente 2 e quindi non possono comprovare un'ulteriore via di diffusione di questi piccoli pezzi d'argento. L'obolo proveniente da piazza della Fontana conferma pertanto la presenza di queste emissioni nel territorio veneto: essa è attestata per lo più in contesti di carattere votivo⁴⁷ (Monte Calvario, Monte Altare, Lagole e Villa di Villa) e si affianca a quella di numerario tardo repubblicano o, come nel caso di Castellavazzo, della prima età imperiale. Le prospettive di ricerca sulla circolazione di questi nominali sembrano comunque essere ancora aperte: la docu-

fig. 2. Obolo norico rinvenuto a Castellavazzo nel 1997 (foto di D. Tonet).

mentazione recuperata nei primi due siti appena ricordati, oltre alla consistenza numerica dei pezzi celtici rispetto al totale delle monete raccolte (15 su 59; 104 su 233)⁴⁸, riflette infatti l'esistenza di contatti con il Norico certo non secondari, ma ancora non meglio determinabili nelle loro peculiarità⁴⁹.

Catalogo

Indicazioni relative alla redazione del catalogo

Sono riportati, quando determinati, i seguenti elementi: serie monetale, autorità emittente, nominale, zecca, datazione, legende, tipi del dritto e del rovescio, esergo ed altri eventuali segni. Non mancano inoltre le indicazioni relative a metallo, peso (g), diametro (mm), assi dei coni (espressi in ore), riferimento bibliografico e numero di inventario statale. Nelle tavole fotografiche (figg. 3-4) è riprodotto un numero scelto di esemplari.

Moneta celtica del Norico

1. Obolo, zecca non determinata, I sec. a.C. – I sec. d.C.
D/ Aniconico
R/ Croce composta da un fascio di linee, con globetto centrale e 4 punti
AR; g 0,44; mm 10; h -
TKND/ FF1; R/ IAH
IG 363971

Monete romane imperiali

Augusto

Lamia, Silius, Annius

2. Quadrante, Roma, 9 a.C.
D/ LAMIA SILIVS ANNIVS; due mani che si stringono e tengono un caduceo
R/ SC; lungo il bordo, IIIVIR A A A F F
AE; g 2,73; mm 18; h 12
RIC 420
IG 363977
3. Quadrante, Roma, 9 a.C.
D/ [LAMIA] SILIVS ANNIVS; *simpulum* e *lituus*.
R/ SC; lungo il bordo, IIIV[IR A A A F]F
AE; g 2,59; mm 17; h 12
RIC 421
IG 363981

Claudio

4. Dupondio, Roma, 41-54
D/ [---]CAESAR AV[---]; testa nuda di Claudio a sinistra
R/ [---]; Cerere seduta a sinistra su trono, recante spighe e torcia. In esergo, [SC]
AE; g 12,37; mm 28; h 9
RIC 94, 110
IG 364014

Tito

5. Asse, Roma, 80
D/ IMP T CAES VESP AVG P M TR P COS VIII; testa laureata di Tito a sinistra
R/ S-C; *Spes* andante a sinistra, con fiore nella mano destra
AE; g 7,09; mm 25; h 5
RIC 130
IG 363961

Domiziano

6. Asse, Roma, 81-82
D/ [---]VESP F DOMIT[---]; testa laureata di Domiziano a destra
R/ [---] COS VI[---]; Minerva, andante a sinistra e recante giavellotto e scudo, tra S-C
AE; g 10,74; mm 27; h 6
RIC 237, 242a
IG 363974

Adriano

7. Asse, Roma, 125-128
D/ HADRIANVS AVGVSTVS; busto laureato e drappeggiato di Adriano a destra
R/ COS III; galea a sinistra. In esergo, SC
AE; g 11,68; mm 27; h 6
RIC 674 var.
IG 363962

Antonino Pio

8. Dupondio, Roma, 156-157
D/ [ANTO]NINVS AVG PIVS P [P IMP II]; testa radiata di Antonino Pio a destra
R/ TR POT X[X C]OS III; *Annona* stante a destra, poggiante il piede sinistro su prora di nave, con

timone e moggio. Ai lati, S-C
AE; g 12,47; mm 24; h 6
RIC 969
IG 363955

Marco Aurelio

9. Dupondio, Roma, 163-164
D/ M AVREL ANTONINVS AVG ARMENIACVS PP;
testa radiata di Marco Aurelio a destra
R/ TR P XVIII IMP II COS III; Marte elmato, stante a
destra e con la mano sinistra su scudo poggiato a
terra, recante lancia nella mano destra. Ai lati, S-C
AE; g 13,35; mm 27; h 12
RIC 864
IG 363956

Gallieno

10. Antoniniano, Roma, 260-268
D/ GALLIENVS AVG; busto radiato di Gallieno a
destra
R/ LAETITIA AVG; *Laetitia*, drappeggiata, stante a
sinistra, recante corona nella mano destra e an-
cora nella mano sinistra
Ml; g 2,07; mm 21; h 6
RIC 226K
IG 363980

A nome di *Divus Claudius II*

11. Antoniniano, Roma, †270
D/ DIVO CLAVD[IO]; testa radiata di Claudio II a
destra
R/ CONSEC[RATIO]; aquila stante a sinistra, con
testa rivolta a destra e ali aperte
Ml; g 2,33; mm 24; h 6
RIC 266K
IG 363982

Aureliano

12. Antoniniano, *Mediolanum*, 272
D/ [IM]P AVRELIANVS AVG; busto radiato e coraz-
zato di Aureliano a destra
D/ IOVI CO[NSERV]JATORI; l'imperatore, stante a
destra, in atto di ricevere globo da Giove stante
a sinistra e con scettro. In esergo, P
Ml; g 2,48; mm 21; h 12

RIC 131 F
IG 363975

Costantino I per Costantino II

13. *Follis*, *Constantinopolis*, 336-337
D/ CONSTANTINVS IVN NOB C; busto laureato e
corazzato di Costantino II a destra
R/ GLOR-IA EXERC-ITVS; due stendardi tra due sol-
dati armati di scudo e lancia. In esergo, CONSO
AE; g 1,60; mm 17; h 6
RIC 138
IG 363968

Costantino I e la sua famiglia per *Constanti- nopolis*

14. *Follis*, Aquileia, 335-336
D/ CONSTANTINOPOLIS; Busto elmato e laureato
di *Constantinopolis* a sinistra, con manto imperia-
le e lancia
R/ Vittoria stante a sinistra, su prora di nave, con
lancia e scudo; in campo a sinistra, F. In esergo,
AQS
AE; g 1,52; mm 18; h 12
RIC 137
IG 363960

Costante (*ante riforma*)

15. *Follis*, Aquileia, 347-348
D/ D N CONSTAN-S P F AVG; busto diademato,
drappeggiato e corazzato di Costante a destra
R/ VICTORIAE DD AVGGQ NN; due Vittorie stanti
l'una di fronte all'altra, recanti ognuna corona e
palma; in esergo, AQP
AE; g 0,65; mm 16; h 12
RIC 79
IG 363959
16. *Follis*, Aquileia, 347-348
D/ D N CONSTAN-S PF AVG; busto diademato,
drappeggiato e corazzato di Costante a destra
R/ VICTORIAE DD AVGGQ NN; due Vittorie stanti
l'una di fronte all'altra, recanti ognuna corona e
palma; al centro, A; in esergo, AQP
AE; g 1,10; mm 16; h 12
RIC 81
IG 363969

17. AE3, Aquileia, 347-348
D/ [D N CONSTAN]S PF AVG; busto diadematato, drappeggiato e corazzato di Costante a destra
R/ VICTORIAE DD AVGGQ NN; due Vittorie stanti l'una di fronte all'altra, recanti ognuna corona e palma; al centro, ramo di palma; in esergo, [A]QP[:]
AE; g 0,91; mm 15; h 12
RIC 91
IG 363954

Costanzo II (*ante riforma*)

18. *Follis*, Aquileia, 337-340
D/ CONSTANT-IVS PF AVG; busto diadematato, drappeggiato e corazzato di Costanzo II a destra
R/ GLOR-IA EXERC-ITVS; stendardo tra due soldati armati di scudo e lancia. In esergo, AQP
AE; g 1,30; mm 16; h 6
RIC 29
IG 363972

Costanzo II (*post riforma*)

19. AE3, *Arelate*, 355-360
D/ D N CONSTAN-[TIVS P F AVG]; busto diadematato, drappeggiato e corazzato di Costanzo II a destra
R/ SPES REI-PUBLICAE; l'imperatore stante a sinistra, elmato, drappeggiato e corazzato, con globo e lancia; in campo a sinistra, VAL; in esergo, SCON
AE; g 0,86; mm 17; h 12
RIC 277
IG 363953
20. AE3, zecca non determinata, 350-361
D/ D N CONSTAN-TIVS P F AVG; busto diadematato, drappeggiato e corazzato di Costanzo II a destra
R/ FEL [TEMP]-REPARATIO; soldato stante a sinistra, armato di scudo e lancia, in atto di abbattere un cavaliere; esergo illeggibile.
AE; g 2,10; mm 18; h 6
Tip. LRBC 2295
IG 363957

Valentiniano I

21. AE3, *Thessalonica*, 364-367
D/ D N VALENTINI- [ANVS P F AVG]; busto diadematato, drappeggiato e corazzato di Valentiniano I a destra

R/ GLORIA RO-MANORVM; l'imperatore andante a destra, recante un labaro nella mano sinistra, in atto di trascinare un prigioniero con la mano destra; in esergo, TESA
AE; g 2,45; mm 19; h 12
RIC 16 (a) i
IG 363963

Valente

22. AE3, Aquileia, 367-375
D/ D N [VALEN]-S P F AVG; busto diadematato, drappeggiato e corazzato di Valente a destra
R/ SECV[RITAS-REIPUBLICAE]; Vittoria andante a sinistra, recante corona e palma; in esergo, SMAQ[-]
AE; g 1,10; mm 17; h 6
RIC 12(b) xvi (a-b)
IG 363958
23. AE3, *Siscia*, 367-375
D/ D N VALE[N-S P F AVG]; busto diadematato, drappeggiato e corazzato di Valente a destra
R/ GLORIA RO-[MANORVM]; l'imperatore andante a destra, recante un labaro nella mano sinistra, in atto di trascinare un prigioniero con la mano destra; in esergo, -BS[ISC]; R in campo a destra
AE; g 1,66; mm 17; h 6
RIC 14 (b) xa
IG 363983
24. AE3, zecca non determinata, 364-378
D/ D N VALEN-S P F AVG; busto diadematato, drappeggiato e corazzato di Valente a destra
R/ GLORIA RO-MANORVM; l'imperatore andante a destra, recante un labaro nella mano sinistra, in atto di trascinare un prigioniero con la mano destra; esergo illeggibile
AE; g 2,13; mm 18; h 12
LRBC 338
IG 363978

Valentiniano II / Teodosio I / Arcadio

25. AE4, *Thessalonica*, 384-388
D/ [--]; busto diadematato, drappeggiato e corazzato a destra
R/ [GLORIA REI-PUBLICAE]; porta di accampamento. Esergo illeggibile.
AE; g 0,40; mm 16; h 12
RIC 62 (a-c)
IG 363966

26. AE4, zecca non determinata (Aquileia, Roma, *Thessalonica*), 383-388
D/ [---]; busto diadematato, drappeggiato e corazzato a destra
R/ [VICTORIA AVGGG]; due Vittorie stanti l'una di fronte all'altra, recanti ognuna corona e palma; al centro, ramo di palma; esergo illeggibile
AE; g 0,11; mm 12; h 6
Tip. *LRBC* 1871
IG 363970

Valente / Graziano/Valentiniano II /Teodosio I / Arcadio / Magno Massimo / Eugenio / Onorio

27. AE4, zecca non determinata, 375-395
D/ [---]; busto a destra
R/ [VICTOR-IA AVGGG]; Vittoria a destra, recante corona; esergo illeggibile
AE; g 1,16; mm 13; h 12
Tip. *LRBC* 389
IG 363979

Onorio / Valentiniano III

28. AE3, Roma, 408-423, 425-c435
D/ [---]; busto diadematato, drappeggiato e corazzato a destra
R/ [VICTOR-IA AVGGG]; Vittoria andante a sinistra; esergo illeggibile
AE; g 1,10; mm 11; h 12
RIC 1357, 2105
IG 363967

Autorità e zecca non determinate

29. AE4, IV-V sec. d.C.
D/ [---]; busto a destra
R/ illeggibile
AE; g 0,26; mm 9; h -
RIC?
IG 363965
30. AE4, IV-V sec. d.C.
D/ [---]; busto a destra
R/ illeggibile
AE; g 0,26; mm 10; h -
RIC?
IG 363973

fig. 3. Monete dal deposito votivo di piazza della Fontana a Castellavazzo (nn. 1, 5-9, foto di S. Emanuele; nn. 2, 10, foto di C. Mella).

12

13

14

15

16

17

18

21

22

25

fig. 4. Monete dal deposito votivo di piazza della Fontana a Castellavazzo (foto di S. Emanuele).

Note

¹ GANGEMI-PACITTI 2012, pp. 17, 19. Per i ritrovamenti archeologici a Castellavazzo cfr. *CAVe* 1988, pp. 96-97, nn. 31.1-31.5; ROSSIGNOLI-ROSSI 2018; D'INCA' 2023. Sui rinvenimenti monetali, cfr. *RMRVe*, I/1, 5.

² GANGEMI-PACITTI 2012, pp. 18, 20.

³ GANGEMI-PACITTI 2012, p. 20. Per uno sguardo sulle offerte monetali in acqua e per la loro documentazione nel territorio italiano, cfr. ASOLATI-MALASPINA 2022, pp. 241-248.

⁴ GANGEMI-PACITTI 2012, pp. 18-19; D'INCA' 2023, pp. 54-55.

⁵ Le monete sono conservate presso il Museo della Pietra e degli Scalpellini di Castellavazzo. Ringrazio la dott.ssa Chiara D'Inca, funzionario archeologo di zona, per aver reso possibile lo studio del materiale qui pubblicato. Ringrazio per la collaborazione anche la dott.ssa Sara Emanuele, funzionario restauratore, il dott. Daniele Feltrin, presidente dell'Associazione Pietra e Scalpellini, Davide Pacitti, assistente archeologo, e il sig. Filippo Bertazzo, al quale si deve la composizione delle tavole fotografiche. Le immagini delle monete sono pubblicate su autorizzazione del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno - Riproduzione vietata.

⁶ Sui ritrovamenti monetali da santuari in area veneta, cfr. GORINI 2000, p. 73.

⁷ *RMRVe*, I/3, 1/3, 2/5.

⁸ La lettura delle monete non si discosta sostanzialmente da quella, effettuata a fini di schedatura, a nome di Cecilia Rossi.

⁹ GORINI 2001b, p. 52; ASOLATI 2011, p. 146.

¹⁰ GORINI 2001b, p. 52.

¹¹ GORINI 2021, p. 19.

¹² Sull'abbondanza del numerario di IV sec. dall'area della provincia di Belluno, cfr. GORINI 1991, p. 44.

¹³ GORINI 2001b, p. 54.

¹⁴ GORINI 2001b, p. 54; GORINI 2002, p. 189.

¹⁵ GORINI 2021, p. 25.

¹⁶ GORINI 2001b, pp. 52-53.

¹⁷ Il busto laureato di Adriano è anche drappeggiato.

¹⁸ Così anche nei casi di Monte Calvario (*RMRVe*, I/3, 1/3) e Lagole (GORINI 2001b, p. 55).

¹⁹ Si veda a tal proposito il caso di Lagole (GORINI 2001b, p. 52).

²⁰ Dell'esemplare (per il quale si veda anche MARCER 2025, p. 29), si fornisce in questa sede una lettura

basata su un esame dei materiali di Castellavazzo effettuato nel mese di settembre 2024. Per la tipologia generale del motivo cruciforme sul rovescio, si consideri *TKN*, tav. 47. Sull'origine del tipo e sul suo rapporto con l'obolo di *Massalia*, cfr. GORINI 2001a. Non è stato escluso che il dritto, sostanzialmente aniconico, rappresenti l'estrema evoluzione di un conio relativo all'immagine di una testa (SCHACHINGER 2017, p. 65).

²¹ Per la denominazione del tipo monetale, cfr. DEMBSKI 1999, pp. 628-629.

²² Dal Magdalensberg proviene una matrice per la produzione di oboli (PINK 1954; BANNERT-PICCOTTINI 1972, p. 61; si veda anche GLASER 2022, p. 59), cui si affianca un conio rinvenuto negli scavi sulla Gurina (DEMBSKI 1994, pp. 130-131; DEMBSKI 1995; JABLONKA 2001, p. 181); a questi si aggiungono i frammenti di piani in terracotta, con alloggiamenti destinati alla produzione di tondelli monetali, da Frauenberg presso Leibnitz, in Stiria (SCHACHINGER 1998, p. 61), oltre a un altro conio ritrovato a Schwarzach im Pongau, non lontano da Salisburgo (SCHACHINGER 2017, p. 65). Le monete con motivo a croce rappresentano le emissioni celtiche più numerose attestate sul Magdalensberg (KRMNICEK 2015, p. 227).

²³ SCHACHINGER 2023, p. 43.

²⁴ G. Gorini propone, per queste emissioni, una fase che prende l'avvio con la metà del I sec. a.C. (GORINI 2008, p. 99), mentre G. Dembski anticipa questa stagione di coniazioni al 90 a.C. (DEMBSKI-LIPPERT 2013, p. 531). Sulla difficoltà di definire una data precisa per la fine dell'emissione degli oboli, cfr. KRMNICEK 2010, p. 43. In merito all'ipotesi che la stessa sia perdurata fino all'età claudia, cfr. DEMBSKI 2014, p. 90; SCHACHINGER 2017, p. 64. L'eventualità che le coniazioni siano continuate dopo la conquista romana del 15 a.C. è però tutt'altro che scontata (GORINI 2014, p. 284).

²⁵ BUORA 1994; PASSERA 2017.

²⁶ *RMRVe*, I/3, 1/3.

²⁷ *RMRVe*, II/1, 50/10; GORINI-GAMBACURTA 2005, pp. 174-186.

²⁸ GORINI 1991, p. 39 e p. 123, n. 5; GORINI 2001b, p. 332, n. 670.

²⁹ ASOLATI 2018, p. 287 e p. 294, fig. 6.

³⁰ *RMRVe*, II/1, 14/5/2-3.

³¹ *RMRVe*, II/2, 38/1/1; GORINI 2015, p. 392.

³² *RMRVe*, VI/1, 2(1a)1.

- ³³ GORINI 2015, p. 391.
- ³⁴ CARRARO 2008, p. 30, n. 2.
- ³⁵ CALLEGHER 2001, p. 303, nota 90.
- ³⁶ BIONDANI 2018, p. 158, n. 18.
- ³⁷ GORINI 2015, p. 392.
- ³⁸ *RMRVe*, I/1, 5/3(1a)/1; ROSSIGNOLI-ROSSI 2018, p. 266.
- ³⁹ ROSSIGNOLI-ROSSI 2018, p. 270; D'INCA' 2023, p. 52.
- ⁴⁰ TURCHETTO 2018, pp. 53-64.
- ⁴¹ Il sito culturale, le cui tracce sono state individuate sulla sommità e sui fianchi di un'altura posta a ovest del bacino di Lienz, ha restituito 75 monete, tra le quali si annoverano 25 oboli norici; fatta eccezione per un quinario di *M. Porcius Cato* (*RRC* 462,2, 47-46 a.C.) e un denario di M. Antonio (*RRC* 544,21, 32-31 a.C.), le restanti emissioni romane sono comprese soprattutto tra I e IV sec. d.C. (GRABHERR 2019, pp. 436-437; GRABHERR-KAINRATH 2019, pp. 393-395). Sulla presenza di una fonte d'acqua presso il santuario e su un confronto con i casi di Lagole e di Bad Bergfall

bei Olang (Bagni di Pervalle, Valdaora), cfr. GRABHERR 2019, p. 450.

⁴² Si veda la carta dei ritrovamenti in RUSKE 2011, p. 60; per altri oboli norici dagli scavi effettuati ad *Aguntum* negli anni 1969-1970, cfr. RUSKE 2011, p. 61.

⁴³ MARCER 2025, p. 26.

⁴⁴ BUORA 1994, p. 13, fig. 3; PASSERA 2017.

⁴⁵ Per l'assenza di numerario norico nella Valbelluna, cfr. MARCER 2023, p. 147.

⁴⁶ Gli esemplari sono segnalati rispettivamente in GORINI 1977 e LUNZ 1981, pp. 264, 266.

⁴⁷ ASOLATI 2019, p. 399. Per la deposizione di oboli norici in santuari, cfr. GORINI 2011, p. 139.

⁴⁸ *RMRVe*, I/3, 1/3; GORINI-GAMBACURTA 2005, pp. 174-207.

⁴⁹ Sull'eventualità che la deposizione degli oboli rinvenuti sul Monte Altare sia avvenuta in un unico momento e sulla presenza di tondelli non coniaty, cfr. GORINI-GAMBACURTA 2005, pp. 213, 215.

Bibliografia

- ASOLATI 2011 = M. ASOLATI, *La presenza della moneta romana*, in G. GORINI (a cura di), *Alle foci del Medoacus Minor. Campagna Lupia. Studi e ricerche di storia e archeologia*, I, Padova 2011, pp. 143-149.
- ASOLATI 2018 = M. ASOLATI, *Presenze monetarie e di età antica e altomedievale nel territorio cenedese*, in G. ARNOSTI, G. RIMERA, F. SCHINCARIOL (edd.), *Dalla Preistoria all'Alto medioevo nell'Antico Cenedese*, Atti dell'Incontro di Studi - Biblioteca Civica - Ceneda (Vittorio Veneto - TV), 15 e 22 ottobre 2016, in "Antichità Altoadriatiche", LXXXIX, 2018, pp. 283-298.
- ASOLATI 2019 = M. ASOLATI, *Circolazione e tesaurizzazione della moneta antica in area alpina orientale*, in M. TAUFER (a cura di), *La montagna nell'antichità - Berge in der Antike - Mountains in Antiquity*, Freiburg, Berlin, Wien, Rombach 2019, pp. 393-414.
- ASOLATI-MALASPINA 2022 = M. ASOLATI, F. MALASPINA, *Lo scavo di Palazzo Locatelli in Bergamo: la stipe votiva*, in "Notizie archeologiche bergomensi", 30, 2022, pp. 215-256.
- BANNERT-PICCOTTINI 1972 = H. BANNERT, H. PICCOTTINI, *Die Fundmünzen vom Magdalensberg* (Kärntner Museumschriften. Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg, 2), Klagenfurt 1972.
- BIONDANI 2018 = F. BIONDANI, *Il tempo delle monete*, in G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI (a cura di), *I Celti e il Veneto. Storie di culture a confronto*, in "Archeologia Veneta", suppl. XL 2017, pubbl. 2018, pp. 129-167.
- BUORA 1994 = M. BUORA, *Le monete celtiche del Friuli: la documentazione archeologica*, in *Numismatica e Archeologia del Celtismo Padano*, Atti del convegno internazionale (Saint-Vincent 1989), Aosta 1994, pp. 7-21.

- CALLEGHER 2001 = B. CALLEGHER, *Dracme d'imitazione massaliota e oboli del Norico nel territorio centro-orientale del Veneto e nel Friuli-Venezia Giulia: alcune considerazioni*, in *I Celti nell'Alto Adriatico*, "Antichità Altoadriatiche", LXVIII, 2001, pp. 277-308.
- CARRARO 2008 = G. CARRARO, *Tesori di Campagna Lupia. I reperti monetali del fondo Lazzari-Marchiori*, Campodar-sego (Padova) 2008.
- CAVe 1988 = L. CAPIUS, G. LEONARDI, S. PESAVENTO MATTIOLI, G. ROSADA (a cura di), *Carta archeologica del Veneto*, I, Modena 1988.
- DEMBSKI 1994 = G. DEMBSKI, *Zur Münzprägung im norischen Königreich*, in *Numismatica e Archeologia del Celtismo Padano*, Atti del convegno internazionale (Saint-Vincent 1989), Aosta, 1994, pp. 127-133.
- DEMBSKI 1995 = G. DEMBSKI, *Ein keltischer Prägestempel von der Gurina (Kärnten)*, in "Numismatische Zeitschrift", 103, 1995, pp. 19-22.
- DEMBSKI 1999 = G. DEMBSKI, *Keltische Münzen in Noricum*, in "Carinthia I", 189, 1999, pp. 625-636.
- DEMBSKI 2014 = G. DEMBSKI, *Die Fundmünzen*, in O. HARL (ed.), *Hochtor und Glocknerroute. Ein hochalpines Pässeheiligtum und 2000 Jahre Kulturtransfer zwischen Mittelmeer und Mitteleuropa*, (Sonderschriften des Österreichischen Archäologischen Instituts, 8), Wien, 2014, pp. 89-98.
- DEMBSKI-LIPPERT 2013 = G. DEMBSKI, A. LIPPERT, *Ein weiterer keltischer Münzopferplatz am Mallnitzer Tauern (Salzburg/Kärnten)*, in "Archäologisches Korrespondenzblatt", 43/4, 2013, pp. 523-534.
- D'INCA' 2023 = C. D'INCA', *Memorie perdute, memorie ritrovate. Testimonianze archeologiche nel territorio di Longarone e Castellavazzo*, in T. FORNASIERO, L. LONZI, D.L. PATERNO, M. ZUCCO (a cura di), *Tesori d'arte nelle chiese del Bellunese. Longarone 1963-2023: fine e principio*, Belluno 2023, pp. 37-55.
- GANGEMI-PACITTI 2012 = G. GANGEMI, D. PACITTI, *Castellavazzo. Verifiche archeologiche nel centro storico*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", 28, 2012, pp. 17-22.
- GLASER 2022 = F. GLASER, *Provinzialrömische Archäologie und Antike Numismatik mit der Außenstelle Römermuseum Teurnia*, in "Rudolfinum. Jahrbuch des Landesmuseums für Kärnten", 2021, Klagenfurt 2022, pp. 39-65.
- GORINI 1977 = G. GORINI, *Neufunde einer keltischen Kleinsilbermünze aus Stufels (Brixen)*, in "Der Schlern", 51, 1977, pp. 367-369.
- GORINI 1991 = G. GORINI, *Moneta e territorio in età romana nel Bellunese*, in "Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore", LXII, n. 274, 1991, pp. 38-48; nn. 275-276, 1991, pp. 117-146.
- GORINI 2000 = G. GORINI, *Monete e ritrovamenti archeologici nella X Regio*, (Atti e Memorie dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e Arti, CXII, 1999-2000), parte III, pp. 69-78.
- GORINI 2001a = G. GORINI, *Le prototype massaliète des petites monnaies d'argent du Norique*, in "Bulletin de la Société Française de Numismatique", 56, n. 7, 2001, pp. 125-127.
- GORINI 2001b = G. GORINI, *Le monete*, in G. FOGOLARI, G. GAMBACURTA (a cura di), *Materiali veneti preromani e romani del Santuario di Lagole di Calalzo al Museo di Pieve di Cadore*, Roma 2001, pp. 51-57, pp. 319-336.
- GORINI 2002 = G. GORINI, *Problematiche e metodi di indagine nell'economia monetaria della X Regio*, in G. GORINI (a cura di), *Ritrovamenti monetali nel mondo antico: problemi e metodi*. Atti del Congresso Internazionale, Padova 31 marzo-2 aprile 2000, (Numismatica Patavina, 1), Padova 2002, pp. 177-191.
- GORINI 2008 = G. GORINI, *Aspetti della monetazione autonoma della Gallia Cisalpina e del Norico*, in "Numismatische Zeitschrift", 116/117, 2008, pp. 95-101.
- GORINI 2011 = G. GORINI, *Le monete greche e celtiche*, in G. GORINI (a cura di), *Alle foci del Medoacus Minor. Campagna Lupia. Studi e ricerche di storia e archeologia*, I, Padova 2011, pp. 133-141.
- GORINI 2014 = G. GORINI, *Celtic and Roman coins in Northern Italy (IV-I century BC)*, in M. GUSTIN, W. DAVID (a cura di), *The Clash of Cultures? The Celts and the Macedonian World*, (Schriften des Kelten-Römer-Museums Manching, 9), Manching 2014, pp. 279-288.
- GORINI 2015 = G. GORINI, *Preroman and Roman Coinage in North Eastern Italy (II-I cent. B.C.)*, in R. LAFER, K. STROBEL (a cura di), *Antike Lebenswelten. Althistorische und Papyrologische Studien*, Berlin 2015, pp. 386-394.
- GORINI 2021 = G. GORINI, *Le monete del santuario di Reitia a Este (scavi 1880-1916 e 1987-1991) - Die Münzen aus dem Reitia-Heiligtum von Este (Ausgrabungen 1880-1916 und 1987-1991)*, in H.-W. DÄMMER (a cura di), *Il santuario di Reitia a Este*, (Studien zu vor- und frühgeschichtlichen Heiligtümern, 8), Oppenheim 2021.

- GORINI-GAMBACURTA 2005 = *Il deposito votivo di Monte Altare (Treviso)*, in G. GORINI, A. MASTROCINQUE (a cura di), *Stipi votive delle Venezie. Altichiero, Monte Altare, Musile, Garda, Riva*, (Corpus delle stipi votive in Italia, XIX, Regio X, 2, "Archaeologica", 144), Roma 2005, pp. 105-231.
- GRABHERR 2019 = G. GRABHERR, *Ein paganes latène- und römerzeitliches Heiligtum in Lienz (Osttirol)*, in W. ZANIER (ed.), *Kulturwandel um Christi Geburt. Spätlatène- und frühe römische Kaiserzeit in den mittleren Alpen zwischen Südbayern und Gardasee*, Akten des Kolloquiums in Innsbruck vom 18.-19. Oktober 2017 (Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, 67), München 2019, pp. 431-455.
- GRABHERR-KAINRATH 2019 = G. GRABHERR, B. KAINRATH, *Zinn- und Bleivotive aus dem römerzeitlichen Heiligtum auf dem Klosterfrauenbichl in Lienz in Osttirol*, in "Archäologisches Korrespondenzblatt", 49, Heft 3, 2019, pp. 393-411.
- JABLONKA 2001 = P. JABLONKA, *Die Gurina bei Dellach im Gailtal. Siedlung, Handelsplatz und Heiligtum*, Klagenfurt 2001.
- KRMNICEK 2010 = S. KRMNICEK, *Münze und Geld im frühromischen Ostalpenraum. Studien zum Münzumschlag und zur Funktion von Münzgeld anhand der Funde und Befunde vom Magdalensberg*, (Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg, 17), Verlag des Landesmuseums Kärnten, Klagenfurt 2010.
- KRMNICEK 2015 = S. KRMNICEK, *Früher Münzgebrauch und Geldverkehr am Magdalensberg*, in U. LOHNER-URBAN, P. SCHERRER (eds.), *Der obere Donauraum 50 v. bis 50 n. Chr.*, (Regionen im Umbruch, 10), Berlin 2015, pp. 227-238.
- LRBC = R.A.G. CARSON, P.V. HILL, J.P.C. KENT, *Late Roman Bronze Coinage*, voll. I-II, London 1960.
- LUNZ 1981 = R. LUNZ, *Archäologie Südtirols*, Calliano (Trento) 1981.
- MARCEC 2023 = J. MARCEC, *La moneta preromana a Feltrè e nel suo territorio: documentazione e nuove acquisizioni*, in "Bollettino del Museo Civico di Padova", CXII, 2023, pp. 143-156.
- MARCEC 2025 = J. MARCEC, *Presenze monetali di età preromana nel Veneto settentrionale: materiali e problemi*, in "Rivista Italiana di Numismatica", 126, 2025, pp. 17-36.
- PASSERA 2017 = L. PASSERA, *La monetazione cosiddetta 'del Norico'*, in P. PIANA AGOSTINETTI (a cura di), *Celti d'Italia. I Celti dell'età di La Tène a sud delle Alpi*, (Biblioteca di «Studi Etruschi», 59), Roma 2017, pp. 191-241.
- PINK 1954 = K. PINK, *Falschmünzermode einer norischen Kleinsilbermünze vom Magdalensberg*, in *Beiträge zur älteren europäischen Kulturgeschichte*, III, Festschrift für Rudolf Egger, Klagenfurt 1954, pp. 29-31.
- RIC = *The Roman Imperial Coinage*, I-X, London 1923-2019.
- RMRVe, I/1, I/3 = J. MARCEC, *Ritrovamenti Monetali di età Romana nel Veneto. Provincia di Belluno: Belluno, Cadore, Padova* 2006.
- RMRVe, II/1 = A. BERNARDELLI, B. CALLEGHER, G. GORINI, A. SACCOCCI, *Ritrovamenti Monetali di età Romana nel Veneto. Provincia di Treviso: Treviso*, Padova 1995.
- RMRVe, II/2 = B. CALLEGHER, *Ritrovamenti Monetali di età Romana nel Veneto. Provincia di Treviso: Oderzo*, Padova 1992.
- RMRVe, VI/1 = M. ASOLATI, C. CRISAFULLI, *Ritrovamenti Monetali di età Romana nel Veneto. Provincia di Venezia: Altino I*, Padova 1999.
- ROSSIGNOLI-ROSSI 2018 = C. ROSSIGNOLI, C. ROSSI, *Funus Laebactium. L'area sepolcrale di Castellavazzo (Belluno), crocevia di culture tra Veneto romano e area transalpina*, in L. GIARELLI (a cura di), *Memento mori. Ritualità, immagine e immaginario della morte nelle Alpi*, Lecce 2018, pp. 257-277.
- RRC = M.H. CRAWFORD, *Roman Republican Coinage*, I-II, Cambridge 1974.
- RUSKE 2011 = A. RUSKE, *Die Fundregesten der antiken Münzhorte aus Österreich. Eine Zusammenstellung aller bekannten Münzdepots anhand der Literatur*, in "Numismatische Zeitschrift", 118, Festschrift für Günther Dembski zum 65. Geburtstag, Teil II, 118, 2011, pp. 53-181.
- SCHACHINGER 1998 = U. SCHACHINGER, *Die keltischen Fundmünzen vom Frauenberg*, in *Die Zeit der Kelten. Sonderausstellung im Volkshaus Bärbach* (28. August bis 1. November 1998), Schild von Steier, Kleine Schriften, 18, Graz 1998, pp. 55-66.
- SCHACHINGER 2017 = U. SCHACHINGER, *Die keltischen und römischen Fundmünzen aus dem vicus von Schwarzach im Pongau, Land Salzburg* (mit Beiträgen von Waltraud Moser-Schmidl, Raimund Kastler und Günther Dembski), in "Bayerische Vorgeschichtsblätter", 82, 2018, pp. 57-94.
- SCHACHINGER 2023 = U. SCHACHINGER, *Antike Fundmünzen aus Iuvavum/Salzburg. Numismatische Analyse und historisch-archäologische Auswertung zur Wirtschaftsgeschichte der römischen Provinz Noricum*, (Archäologie in Salzburg, 13), Bonn 2023.
- TKN = R. GÖBL, *Typologie und Chronologie der keltischen Münzprägung in Noricum*, Wien 1973.
- TURCHETTO 2018 = J. TURCHETTO, *Passare le Alpi: la strada romana del Cadore e del Comelico per Monte Croce*, Padova 2018.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2026*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*